

Оптимальная локация стартовой колонии низших биологических организмов для терраформирования планеты Марс

Карпова Зоя Марленовна, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник

Объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна)

Карпов Дмитрий Сергеевич, владелец и генеральный директор
частная космическая компания «СОФИКОМ» (г. Москва)

Аннотация. В статье рассматриваются физические и климатические условия на планете Марс, чтобы выбрать оптимальное местоположение для размещения стартовой колонии низших биологических организмов, таких как экстремофилы, полиэкстремофилы, мезофилы и лишайники. Они предлагаются как начальное звено первичного освоения среды с последующим процессом терраформирования Марса. Имеющиеся на данный момент характеристики Марса получены автоматическими межпланетными станциями, много лет работающими на орбитах Марса, и поверхностными аппаратами марсоходами локально. Сравнительный анализ полученных данных позволяет сделать окончательный выбор оптимальных локаций, объектов рельефа планеты, в приэкваториальных широтах.

Ключевые слова: физико-математические науки, терраформирование планеты Марс, бактерии, лишайники, климат Марса.

Optimum location of a starting colony of the lowest biological organisms for terraformation of Mars

Karpova Zoya, Dr., senior researcher
Joint Institute for Nuclear Research (Dubna)

Karpov Dmitriy, founder, CEO
LLC SOFICOM (Moscow)

Abstract. In article the physical and environmental conditions on a planet Mars are considered, in order to choose an optimum location for of a starting colony of the lowest biological organisms, such as extremophiles, polyextremophiles, mesophiles and lichens. Authors suggest them, as an initial kick for primary developing of environment in situ, with the subsequent process of the Mars terraformation. Physical and climatic parameters of Mars, which are available at present to all, were received by automatic interplanetary stations, operating at the orbits of Mars many years, and by superficial rovers in situ of landing. The comparative analysis of the received data allows us to do a final choice of optimum locations on a planet, in subequatorial latitudes.

Keywords: Physical and mathematical sciences, terraformation, climate of Mars, bacteria, extremophiles, mesophiles, lichens.

1. Введение.

Цель статьи — найти и предложить оптимальное местоположение для размещения стартовой колонии низших биологических организмов, таких как экстремофилы, полиэкстремофилы, мезофилы и лишайники, которые возможно использовать для терраформирования планеты Марс. Для этого необходимо рассмотреть имеющиеся на данный момент физические и климатические условия планеты Марс на полюсах, экваторе и в приэкваториальных широтах, и затем, сделав сравнительный анализ различных объектов рельефа, выбрать оптимальные локации.

С этой точки зрения хорошим подспорьем в исследовании планеты являются как орбитальные, так и поверхностные измерения климатических параметров: температуры, атмосферного давления, скорости ветра и влажности. Детальное исследование поверхности Марса с помощью космических аппаратов (КА) началось с 1960 года, когда состоялись запуски автоматических межпланетных станций (АМС);

первоначально это делалось с пролётной траектории, а затем с орбиты искусственного спутника.

Удачными миссиями оказались космические аппараты: Викинги (США, 1975), Маринеры (США, 1969) и серия АМС Марс (СССР, 1960-1973). Согласно программе Викингов были проведены первые метеорологические эксперименты и исследование минеральных элементов в почве, [1-3]. Позже КА Маринер-6 и Маринер-7 тоже делали измерения температуры поверхности (в том числе южного полюса), атмосферного давления и молекулярного состава атмосферы, [4-6]. Температура южного полюса оказалась равна -125°C . АМС серии Марс проводили исследование свойств поверхности и атмосферы Марса в диапазоне: оптическом, инфракрасном, ультрафиолетовом и радиоволновом, что позволило определить температуру поверхности, и установить её зависимость от широты и времени суток, [7]. Аппараты обнаружили тепловые аномалии на планете. Температура северного полюса составила -110°C .

Сейчас на орбитах Марса исправно работают восемь искусственных спутников, и среди них: старожилы Марс Одиссей (с 24 октября 2001) и Марс-экспресс (с 25 декабря 2003), MAVEN (с 22 сентября 2014), Аль-Амаль (с 9 февраля 2021) и Тяньвэнь-1 (с 10 февраля 2021), и каждый со своей научной программой.

Поверхностные измерения климатических параметров: температуры, атмосферного давления, скорости ветра и влажности, делают датчики, установленные на известных марсоходах, таких как, например, Персеверанс, Инсайт и Кьюриосити. Их данные будут рассмотрены в следующем Пункте 2, в подпункте «Температурный режим».

Важную роль в процессе терраформирования Марса помимо климатических и теплофизических процессов в атмосфере также может играть физический и химический состав грунта, наличие воды в приповерхностном слое, эрозия почвы вследствие частых песчаных бурь, преимущественная роза ветров и регулярная инсоляция почвы. Чтобы микроорганизмы могли благополучно существовать, развиваться и размножаться на новой территории (предположительно стерильной), необходимо наличие благоприятных или, по крайней мере, относительно удовлетворительных условий на планете, что рассматривается и исследуется в статье.

2. Поиск оптимальных условий для выживания на Марсе низших биологических организмов.

Главными характеристиками для выживания микроорганизмов и лишайников являются температурный режим и водный обмен на планете.

Температурный режим. Во Введении упоминалось, что общие всепланетные наблюдения на полюсах, экваторе и в приэкваториальных широтах проводят орбитальные аппараты, расположенные довольно высоко над поверхностью планеты, то есть далеко за пределами марсианской атмосферы. Космические спускаемые аппараты садятся на поверхность Марса в разных местах, поэтому их датчики регистрируют атмосферное давление и температуру только локально, а именно, в месте посадки. Так, например, по данным марсохода Персеверанс (*Perseverance*), который опустился в кратер Езеро (*Jezero Crater*), стали известны дневные и ночные температуры в этом месте, [8]. По данным *Perseverance* на Рис.1а и Рис.1б представлены графики максимальных и минимальных температур за период 110-139 солов (июнь-июль 2021). На Марсе это время соответствует весеннему сезону. Средняя дневная температура равна $t_{\text{day}} = -24.37^{\circ}\text{C}$, а ночная – $t_{\text{night}} = -81,98^{\circ}\text{C}$. При среднем атмосферном давлении ~ 7.55 мбар.

Рис.1. Марс, НАСА. Данные датчиков марсохода Персеверанс (*Perseverance*), в 2021. Температуры в кратере Езеро (*Jezero Crater*) за период 110-139 солов: а) максимальные дневные и б) минимальные ночные температуры.

Рис.2. Марс, НАСА. Данные датчиков марсохода Инсайт (*InSight*), в 2020. Температуры на равнине Элизий (*Elisium Planitia*) за период 650-685 солов: а) максимальные дневные и б) минимальные ночные температуры.

Известны данные миссии Инсайт (*InSight*, NASA). Марсоход опустился на равнине Элизий (*Elisium*

Planitia) в ноябре 2018. Работа миссии *InSight* была рассчитана на 709 солов. По данным аппарата *InSight*

на Рис.2а и Рис.2б представлены максимальные дневные и минимальные ночные температуры в этом месте, [9]. Диапазон температур составляет от -4°C до -97°C . На Марсе это время соответствует летнему сезону. Средняя дневная температура равна $t_{\text{day}} = -13,42^{\circ}\text{C}$ (на 11° теплее, чем весной), а ночная $-t_{\text{night}} = -96,36^{\circ}\text{C}$ (на 14° холоднее, чем весной). При среднем атмосферном давлении $\sim 7,56$ мбар.

Однако локальные измерения температуры, сделанные марсоходами в кратере Езеро и на равнине Элизий, вовсе не отражают общего температурного режима на планете, хотя для задач и целей, поставленных в статье, они являются важными (кое-что из этих данных будет использовано в следующем подпункте). Упомянутые ранее измерения орбитальных космических аппаратов, позволяют сделать предварительный вывод о всепланетном ходе температур. Так по данным автоматических межпланетных станций общий перепад температур на планете составляет $\sim 160^{\circ}$, от -125°C на полюсах и до $+35^{\circ}\text{C}$ на экваторе. Этот максимум был зафиксирован в летний период в кратере Гусева (Gusev Crater) марсоходом Спирит (Spirit) [10].

Большинство исследовательских программ, нацеленных на Марс, выбирает приэкваториальные широты, где имеются более благоприятные условия (по разным измерениям приблизительно сходные с условиями в Антарктиде, на побережье, [11]) для работы научных и технологических экспериментов, по сравнению с приполярными областями.

Водный обмен. Для метаболизма любого организма необходимо наличие воды, желательно в жидком виде. Глядя на карту Марса на Рис.3 [12], построенную по картографическим данным АМС Марс Глобал Сервейор (США, Mars Global Surveyor, 1996), — можно сразу же априори предложить несколько объектов с рельефом поверхности, где могут быть удовлетворительные условия для искомых целей. Учитывая, что наиболее теплыми зонами с подходящими среднегодовыми температурами, также как и на Земле, являются приэкваториальные широты, следует обратить внимание именно на них. Рассмотрим тогда широты между $+30^{\circ}$ и -30° , как возможные территории для первичных экспериментов с заселением микроорганизмами и лишайниками.

Рис.3. Бланковая карта Марса (поперечная равновеликая азимутальная проекция Ламберта) в масштабе 1:50 000 000. Области более темного цвета имеют меньшую высоту по сравнению с «нулевым» уровнем планеты ($\sim 6,1$ мбар). Области светлого цвета имеют большую высоту. Приэкваториальные широты от $+30^{\circ}$ до -30° содержат кандидаты в объекты рельефа с предполагаемыми удовлетворительными условиями, необходимыми для размещения стартовой колонии низших биологических организмов.

Так как значительная часть поверхности ($\sim 75\%$) расположена выше уровня атмосферного давления, 6.105 мбар [1, 2], то вода здесь находится в состоянии исключительно льда и/или пара, а не жидкости. Вследствие этого, за «нулевую» отметку рельефа планетологами Марса были избраны территории с атмосферным давлением 6.1 мбар. Поэтому для искомых целей следует выбирать локации, лежащие ниже этого уровня — они имеют несколько большее давление, тень от прямых лучей ультрафиолета (где испарение воды минимальное) и некоторую защиту от сильных ветров и песчаных бурь. Скорость ветра на планете может достигать от 3.5 м/с на равнине и до 100 м/с высоко в горах. Согласно данным оптических измерений, сделанных АМС серии Марс, атмосферное давление достигает $\sim 10-12$ мбар в глубоких низинах, а на уровне горных вершин $\sim 1-2$ мбар, [7]. Так равнины северного полушария находятся ниже среднего

уровня поверхности Марса: Великая Северная Равнина имеет глубину примерно $-(4-5)$ км. Поэтому исследовательское предпочтение в выборе оптимальных локаций отдается каньонам, равнинам, плато и кратерам, но не горам и возвышенностям.

В Таблице 1 представлены некоторые кандидаты марсианского рельефа для размещения стартовых колоний микроорганизмов и лишайников. О наличии воды в этих локациях можно сказать следующее. В течение одного сола может наблюдаться иней, стелющийся туман, исчезающий с рассветом, и водяной пар. Кое-где есть залежи водяного льда, спрятанного под слоем пыли и мелких камней (наподобие земных глетчеров). Замечены следы русел от талой воды, [3, 7]. Так давление на дне равнины Эллада выше давления, соответствующего тройной точке воды, см. Табл.1, поэтому там не исключено существование жидкой воды (днем) и дневной температуры до $\sim (+10^{\circ})\text{C}$.

Таблица 1. Кандидаты марсианского рельефа для размещения стартовых колоний микроорганизмов и лишайников.

Объект рельефа	Широта, град.	Долгота, град.	Вода/лед	Макс. дневная температура/давление, град. С / мбар	Высота, км
Долины Маринера	0/-20	20/100	+	~(+10 ⁰) / 12.6	-6.0
Плато Синай	-8/-20	70/97	+	< 0 ⁰ / < 6.1	~3.0-5.0
Равнина Амазония	+5/+35	150/170	+	~0 ⁰ / > 6.1 Нет точных данных	-(3.0-4.0)
Плато Большой Сирт	0/+20	280/300	+	< 0 ⁰ / < 6.1 Нет точных данных	-1.0-2.0
Равнина Эллада	-30/-55	275/320	+	~(+10 ⁰) / ~12.4	-8.2
Равнина Эллизий	-5/+30	195/250	+	-4.4 ⁰ / ~7.56 марсоход Инсайт	-(3.0-4.0)
Борозды Мемнония	-15/-22	140/158	+	~0 ⁰ / > 6.1 Нет точных данных	< -3.0

Сравнение топологических и физических характеристик для кандидатов из Табл.1 позволяет сделать окончательный выбор в пользу одних объектов рельефа и отклонить другие. Таким образом, под искомые задачи и цели не подпадают — несмотря на локацию в приэкваториальных широтах, — первоначально заявленные кандидаты: Плато Синай и Плато Большой Сирт, поскольку они находятся выше нулевого уровня поверхности Марса, имеют меньшую температуру и низкое атмосферное давление. В результате

сравнительного анализа физических характеристик из Табл.1 окончательным получается набор из пяти объектов рельефа, представленный в Таблице 2. Они имеют более или менее подходящие физические и климатические условия: температуру воздуха, более высокое атмосферное давление по сравнению с «нулевым» уровнем планеты и, не исключено, что жидкую воду, согласно спутниковым данным, [13].

Таблица 2. Оптимальные локации для размещения стартовых колоний.

Объект рельефа	Долины Маринера*	Равнина Амазония	Равнина Эллада*	Равнина Эллизий	Борозды Мемнония
Широта, град.	0/-20	+5/+35	-30/-55	-5/+30	-15/-22
Долгота, град.	20/100	150/170	275/320	195/250	140/158
Удовл. физические условия	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть

Примечание 1. Звездочкой (*) отмечены наиболее подходящие объекты марсианского рельефа для размещения стартовых колоний микроорганизмов (бактерий экстремофилов и мезофилов) и лишайников. Это Долины Маринера (Valles Marineris) и Равнина Эллада (Hellas Planitia).

3. Грунт и первичное освоение среды.

Грунты. После рассмотрения температурного режима и наличия воды на Марсе правомочно задать вопрос о грунте в выбранных объектах рельефа поверхности. Поскольку марсианская атмосфера весьма прозрачна для солнечной радиации, то свойства грунта определяются в основном тепловым режимом на планете. Из-за сложности рельефа (горы и впадины) теплофизические характеристики грунта неодинаковы в разных местах поверхности Марса. Какие-то участки прогреваются Солнцем сильнее, какие-то слабее, что, в конце концов, влияет на твердость и зернистость грунта. Согласно спутниковым измерениям суточный максимум температуры наблюдается не точно в полдень, а с некоторой задержкой по времени, [3, 5, 7]. Аналогично и ночное охлаждение поверхности происходит также с некоторой задержкой. Но на разных участках поверхности время задержки различно. Большая задержка по времени отвечает хорошей теплопроводности грунта, большой плотности вещества и высокой теплоемкости. Этим определяется так называемая «тепловая инерция грунта». Последняя характеристика как раз и соответствует определенному типу зернистости грунта.

По результатам полета КА Викингов была опубликована карта тепловой инерции поверхности Марса для приэкваториальных широт от -30° до +10°, где и был определен предел значений тепловой инерции (ТИ): от $1.6 \cdot 10^{-3}$ до $12 \cdot 10^{-3}$ кал·(см⁻²·К⁻¹·с^{-1/2}), [3]. Значения меньше величины $4 \cdot 10^{-3}$ кал·(см⁻²·К⁻¹·с^{-1/2}) соответствуют мелкозернистому или пористому материалу, а больше — плотному грунту или скальным породам с добавлением мелкозернистого грунта. ТИ определяется сезонными и суточными колебаниями температуры и зависит от физических свойств грунта и, в частности, его зернистости. Единицы измерения приведены внесистемные, как в источнике, [3].

Химический состав грунта исследовался КА Викингами, Маринер и аппаратами серии Марс. Обнаруженные в грунте Марса элементы приведены в Таблице 3, [2, 5, 7].

И хотя изученные образцы грунта не имеют полного сходства с земными минералами, но, возможно, соответствуют некоторой их смеси, похожей на нонтронит (глинистый минерал из группы монтмориллонита). Так, например, на Земле нонтронит — это продукт выветривания потоков базальтовой лавы в присутствии воды. Предположительно (но необязательно), аналогичный природный механизм имел место и на Марсе. Анализ поверхностного слоя грунта,

по данным посадочных аппаратов, дает ответ, что в разных местах планеты состав грунта неодинаковый. В Табл.3 приводятся усредненные по разным измерениям цифры.

Сравнительный анализ химического состава грунтов планет Марса и Земли поможет сделать определенные выводы о пригодности марсианской

почвы для первичного освоения бактериями и лишайниками. Помимо химических элементов на Земле в состав почвы входит гумус, углекислый газ, азот и различные соединения воды. В составе земного грунта обычно содержатся такие элементы как в Таблице 3, [14]. Примерно ~60 % от объема и до ~97 % массы грунта составляют минеральные компоненты, [14].

Таблица 3. Сравнение химического состава грунтов Земли и Марса.

Основные химические элементы	Грунт Земли, %	Примечание	Грунт Марса, %	Примечание
Кислород, O ₂	49		Соединения и следы	Нет точных данных
Кремний, Si	33		25	
Алюминий, Al	7.13		2-7	
Железо, Fe	3.80		15	Оксиды Fe
Углерод, C	2.0		соединения	Нет точных данных
Кальций, Ca	1.37		3-8	
Калий, K	1.36		—	Нет данных
Натрий, Na	0.63		~1.0	
Магний, Mg	0.63		~1.0	
Азот, N	0.10		соединения	Нет точных данных
Сера S, фосфор P, титан Ti и др.	Всего < 1.0	Нет точных данных	Каждого элемента: ~1.0	
Микроэлементы: бор, медь, цинк, марганец, фтор, кобальт и др.	От 10 ⁻² до 10 ⁻⁵		—	Нет точных данных

Из Табл.3 видно, что содержание кремния в грунтах обеих планет достаточно близкое, но на Марсе присутствуют и другие элементы, необходимые для старта процессов почвообразования. Таким образом, можно сделать вывод, что грунт Марса вполне пригоден для использования его, по крайней мере, низшими биологическими организмами с Земли.

Первичное освоение среды. Для первичного освоения среды хорошо подходят лишайники (*Lichenes*), являющиеся разновидностью грибов (грибы или микобионт). Они устойчивы к самым неблагоприятным условиям, вследствие различных способов извлечения из почвы и воздуха влаги и ее последующего накопления в слоевище (талломе).

У лишайников развиты оригинальные механизмы защиты от неблагоприятных факторов, [15]. Из-за того, что лишайники не имеют корней, которые нужны для всасывания воды, а также защиты от испарения, они не способны достаточно хорошо регулировать водный баланс. Но, тем не менее, поверхность лишайника ненадолго может удерживать воду в виде пара или жидкости, [16]. В засушливый и неблагоприятный периоды запасенная вода используется в основном на процессы метаболизма, и тогда лишайник быстро переходит в неактивное состояние с общим содержанием воды около 10% массы. Что, гипотетически, может защитить лишайник в ночное и морозное время на Марсе. Однако лишайники имеют наследственный механизм защиты от полной потери влаги — с помощью утолщения коры. В высушенном виде лишайник способен провести десятки лет, [15, 16]. Когда же появляется вода в виде росы, тумана или пара, то лишайники переходят в активное состояние, и их метаболизм полностью восстанавливается. Поскольку на Марсе в приэкваториальных

широтах влажность изменяется в течение одного сола от максимума до минимума, от утра к ночи, то правильно выбранные виды лишайника являются наилучшими кандидатами для первичного освоения марсианской поверхности.

К счастью, лишайники имеют скромные требования при потреблении минеральных веществ. Они хорошо приживаются как на органических, так и неорганических поверхностях: камни, бетон, металлические конструкции и др. Лишайники способны выживать в экстремальных условиях, таких как: сильное ультрафиолетовое излучение, засуха, высокие и низкие температуры, щелочные и кислые среды [15, 16]. В ассоциации с ними уживаются бактерии-автотрофы, организмы, которые синтезируют органические вещества из неорганических веществ: грунта, воды и воздуха. Они являются первым звеном в пищевой цепочке. Источником углерода для них является углекислый газ, имеющийся в достатке в марсианской атмосфере, см. Табл. 1 в работе [17]. Лишайники и бактерии автотрофы вкуче хороши не только для освоения среды и преобразования грунта в плодородную почву, но и для кардинального изменения химического состава и плотности атмосферы. Стоит заметить, что этот процесс на Земле был естественным и эволюционным и занял сотни миллионов лет.

4. Заключение.

В статье были рассмотрены физические и климатические характеристики Марса: температурный режим, круговорот воды, химический состав и тепловая инерция грунта — в выбранных объектах рельефа в приэкваториальных широтах. Где, как и предполагалось априори, обнаружены удовлетворительные физические и климатические условия для искомых целей. Проведен сравнительный анализ кандидатов,

объектов рельефа, и затем предложены оптимальные локации для размещения стартовых колоний низших биологических организмов и лишайников, что сведено в Таблице 2. В статье используются многолетние измерения автоматических межпланетных станций, таких как: Викинги, Маринер, аппараты серии Марс, – и данные поверхностных аппаратов, марсоходов: Спирит, Персеверанс и Инсайт. Эти сведения,

выложенные в открытом доступе, позволили авторам логично выстроить предложение первичного освоения среды, которое поможет продвинуть задачи терраформирования планеты Марс с помощью бактерий экстремофилов, полиэкстремофилов, мезофилов и лишайников.

Литература:

1. Seymour L. Hess, Robert M. Henry, Joachim Kuettner, Conway B. Leovy, Jack A. Ryan, Meteorology experiments: the Viking Mars lander, Icarus, Vol. 16, Issue 1, February, Pages 196-204, 1972.
2. Anderson, D. M., et al., Mass spectrometric analysis of organic compounds, water and volatile constituents in the atmosphere and surface of Mars – The Viking Mars Lander, Icarus, 16, No. 1, 111-138, doi:10.1016/0019-1035(72)90140-6, Feb. 1972.
3. Scientific Results of the Viking Project, vol. 82, no. 28, 1977.
4. Gunter, S. Z., and R. H. Steinbacher, Mariner Mars 1971 experiments introduction, Icarus, 12, No. 1, 3-9, doi:10.1126/science.175.4019.286, Jan. 1970
5. Steinbacher, R. H., et al., Mariner 9 science experiments – preliminary results, Science, 175, No. 4019, 293, doi:10.1126/science.175.4019.293, Jan. 1972.
6. Hartmann, W. K., and O. Raper, The new Mars: The discoveries of Mariner 9, NASA SP-337, Wash., D.C., 1974.
7. Moroz, V. I., Preliminary results of studies conducted on the Soviet automatic stations Mars 4, Mars 5, Mars 6, and Mars 7, Cosmic Res., 13, No. 1, 1-6, July 1975.
8. Mars Weather, NASA. Perseverance, 2021, <https://twitter.com/MarsWxReport>
9. NASA, InSight, 2020, <https://twitter.com/NASAINsight>
10. NASA, Extreme Planet Takes Its Tall. Mars Exploration Rover Mission: Spotlight. Jet Propulsion Lab. June 12, 2007.
11. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов. – М.: Академия, 2007.
12. Атлас «Планеты земной группы и их спутники». – М.: Издательство МИИГАиК, 1992.
http://justclickit.ru/karti/imageplanets/Mars_Blank_map3.jpg
13. P. H. Smith et al. H₂O at the Phoenix Landing Site (англ.) // Science, 2009, Vol. 325, P. 58-61.
14. Почва. Большая Российская энциклопедии, 2018.
15. Г.С. Калинова. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники / Г.С. Калинова, М.: Национальное образование, 2013, 208 с.
16. М. П. Андреев, Д. Е. Гимельбрант и др. Флора лишайников России: Биология, экология, разнообразие, распространение и методы изучения лишайников, М., КМК, 2014, 392 с.
17. З. М. Карпова. Тераформирование планеты Марс с помощью низших биологических организмов экстремофилов и некоторых мезофилов // Евразийское научное объединение. М., № 6 (76), Июнь, 2021. С.37-41. – DOI: 10.5281/zenodo.5090210.